

Presentación del número 9(1) de *Quintú Quimün. Revista de Lingüística*

María Mare y Gabriela Zunino

Editoras

*Sé que todos los peros tienen un por qué,
cuando desespere sé que estamos bien.*

No me importa, Lali

Nos toca un momento difícil de la humanidad (y ni tenemos que decir “de este país”) para la construcción de conocimiento. “Creer”, “saber”, “opinar”, “conocer”, “pensar”, “reaccionar”... todos fenómenos medio confusos e indistinguibles en el debate público últimamente... Aún peor momento para las ciencias sociales y humanidades. Sin embargo y a pesar de todo, nos suele caracterizar un optimismo irredimible (¿cómo seguir haciendo una publicación desde el sur del Sur si no?). Y creemos que, al borde del abismo, es donde tenemos que animarnos a un poco más: a desafiar creativamente un estado de cosas que usualmente maquilla de innovación sus peores caras conservadoras.

Hablemos, por ejemplo, de “Temas estratégicos”, el sintagma del horror en cada convocatoria de CONICET y otros sistemas académicos. Nosotras creemos que hacer ciencia desde el Sur global es estratégico en sí mismo, más allá del tema. Nos han convencido de que nuestros temas de investigación no son estratégicos *per se*, que hay que “transformarlos” en estratégicos, “hay que darles una vuelta”, “hay que disfrazarlos”. Nosotras queremos desafiar ese supuesto y pensarnos un poco más, pensarnos un poco mejor y dejar de ser pensados por otrxs que pretenden definir en qué lugar de un plan de Ciencia y Técnica estamos o en cuál nos quieren ubicar.

Pero que no haya confusión. No se trata de defender la total liberalización de los deseos individuales de investigación (una especie de simple “yo tengo derecho a investigar lo que se me canta”), porque nos sostienen fondos públicos. No olvidamos eso y queremos honrarlo. Se trata de otra cosa... de una imprescindible (y descarnada, a veces para ver eso que preferimos no ver) meta-observación de nuestras prácticas de investigación, de poner una lupa rigurosa, implacable, pero de hacerlo en un contexto situado, con categorías no importadas (de otras latitudes o de otras disciplinas). Si no hacemos esa observación descarnada, vienen otrxs a hacerla por nosotrxs y el resultado no suele ser bueno.

En ese tren también tenemos que saber que las ciencias sociales y las humanidades (y las relaciones interdisciplinarias que establecen) son muchas y muy diversas, que las categorías de una no valen necesariamente

para todas y que no vamos a salir de esta a los codazos limpios con quien tenemos al lado. Tal vez nos venimos pensando poco, nos venimos pensando no tan bien, en nuestra complejidad, en nuestras “metidas de gamba” y en nuestros valores. Necesitamos pensarnos más, necesitamos pensarnos mejor.

El Eternauta en Los Menucos
Foto: @noticiasnettv, 2025.

Nuestra experiencia vital sureña se caracteriza por la creatividad, la innovación y el pensamiento “fuera de la caja” al que la periferia muchas veces nos obliga sólo para sobrevivir, con sorprendente intensidad. Hacer ciencia básica, hacer teoría no es menos estratégico (y a veces es mucho más osado y más innovador en sentido estricto) que hacer ciencia aplicada o transferencia tecnológica inmediata (que quienes hacemos sociales y humanidades también muchas veces ofrecemos, lejos de lo que reza el prejuicio generalizado). Como investigadorxs en humanidades tenemos que poder desafiar ese simplismo. Y cuando hablamos del valor de nuestras investigaciones, no nos referimos (solo) a un valor simbólico o conceptual, en muchos casos también existe un clarísimo valor económico, de rentabilidad pura y dura —especialmente en términos de la matriz económica de desarrollo de un país o una región, que es la que nos interesa que un Estado piense—. Sin embargo, muy frecuentemente negligimos ese aspecto, pero está ahí; hay que verlo, hay que pensarlo, hay que mostrarlo. Y, de hecho, hacer todo esto es posible únicamente con un sistema público de ciencia. No hay otra.

Tenemos que poder pensarnos en esas claves: la creatividad, la innovación y la inquietud movilizante del Sur nos define. Y no mencionamos esas características como meros elementos bucólicos, propios de un decorado costumbrista, menos aún para esconder la obvia (ya asfixiante) falta de recursos materiales, sino más bien para valorar nuestra construcción de conocimiento y su diferencial. Y, lamentamos romper algún corazón: esto tampoco lo podemos dejar a cargo de modelos automatizados, mal y comúnmente llamados Inteligencias Artificiales. Si no lo pensamos nosotrxs, si no nos la creemos nosotrxs, no vamos a poder explicárselo a otrxs, como pueden ser colegas de otras disciplinas, pero sobre todo a unx ciudadanx de a pie que aporta a que hagamos ciencia en un país en el que seguimos queriendo tener Universidad Pública y Gratuita y un sistema científico estatal y soberano.

AGRADECIMIENTOS

Este año QQ ingresó a *Linguistics in Open Access*, base de datos de revistas de acceso abierto (Thanks, Johann!) y también tuvo movimientos en su comité editorial. Federico Navarro, Ana Pacagnini y Vero Orqueda continúan vinculados a QQ, pero no en el comité editorial. ¡Muchas gracias a los tres por este tiempo compartido y la seguimos! Las nuevas incorporaciones son: Eugenia Manca, que hace tiempo colabora en la corrección de estilo y ahora es formalmente parte del equipo, Carolina Oggiani de la Universidad de la República (Uruguay) y Omar Gingins de la Universidad Nacional de Río Negro. ¡Bienvenidxs a la aventura!

Por supuesto, también queremos agradecer a todas las personas que participaron de este número de *Quintú Quimiin* desde sus diferentes roles. Alicia Avellana coordinó el *Estado del arte* en todo su proceso, empezando por el contacto con Yolanda Hipperdinger con quien estamos sumamente agradecidas por el magnífico panorama sobre Paisajes lingüísticos que nos regaló. José Silva Garcés se ocupó como en otras oportunidades de todo el proceso vinculado a la reseña del libro de María López García, realizada por Lucila Santomero. Pedro Cariman, integrante de *Kizu Iñciñ. Organización mapuce en la UNKo*, se encargó de traducir al mapuzugun el título, resumen y palabras clave del ensayo para *Lingüística que no muerde*. Además, catorce colegas realizaron un aporte fundamental al evaluar los manuscritos que recibimos para este número. Y, por supuesto, Silverio Ortiz

estuvo detrás de la maquetación y diseño de los artículos. ¡Les agradecemos muchísimo por sus aportes a QQ!

PARA CERRAR . . .

Retomando los desvelos que compartimos antes, queremos cerrar diciendo que, como creemos que no se puede ser feliz en soledad, también creemos que no se puede hacer investigación en soledad. Esto hay que pensarlo de a muchxs, de a todxs. Necesitamos juntarnos, desafiar la dinámica de competencia individualista que impone la academia, esos juegos del hambre institucionalizados a los que nos arrastra el sistema científico internacional. En estos momentos del mundo y de nuestro país, pensar nuestras prácticas de investigación en clave colectiva es uno de los mayores desafíos que nos impone una época de disgregación y uno de los mayores compromisos éticos, sociales y humanos que podemos ofrecer. Y, de yapa, la calidad de nuestras investigaciones y de la construcción de conocimiento que surge de ahí es muchísimo mejor. Así procuramos hacer en *Quintú Quimün*. Así encaramos el trabajo que proponemos a nuestrxs autorxs, revisorxs, editorxs, colaboradorxs en toda instancia. Así queremos hacer investigación desde el sur del Sur.

¿Y el viento con el que cerramos cada editorial? Sí, acá está. . . infaltable.

EQUIPO EDITORIAL - N° 9 (1) 2025**Directoras**

María Mare, Universidad Nacional del Comahue, CONICET, Argentina

Gabriela Mariel Zunino, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina

Comité Editorial

Alicia Mariana Avellana, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Cintia Carrió, Universidad Nacional del Litoral, CONICET, Argentina

Claudia Silvia Herczeg, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Omar Gingins, Universidad Nacional de Río Negro, Argentina

María Eugenia Manca, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Carolina Oggiani, Universidad de la República, Uruguay

Gonzalo Eduardo Espinosa, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

José Silva Garcés, Universidad Nacional del Comahue/CONICET, Argentina

Edición Digital

Silverio Ortiz, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Quintú Quimün. Revista de lingüística

E-ISSN 2591-541X

URL: <https://revel.uncoma.edu.ar/index.php/lingustica/>

Facultad de Lenguas. Universidad Nacional del Comahue.

Av. Mendoza y Perú. CP (8332). General Roca, Río Negro, Argentina.

Contacto: quintuquimun@gmail.com